

MEMORIA TÉCNICA FINAL

SUBVENCIÓN IA360 GALICIA

EVOLUCIÓN I+D SISTEMAS AR 2025 EN MUSE SCENE LAB

Proyecto: I+D en sistemas de detección de poses y adaptación de interfaces para realidad aumentada con objetivo de interpretación de gestos musicales de dirección de orquesta en tiempo real. Evolución de sistema de handtracking en VR por META a handtracking en AR por métodos de IA de detección de poses. Creación de sistema de handtracking combinado por visión y modelos de inteligencia artificial, MuseLab Vision

Periodo de Ejecución: Ejercicio 2025

1. RESUMEN EJECUTIVO

El ejercicio 2025 ha supuesto una transformación integral en la arquitectura tecnológica del proyecto. La actividad de I+D comenzó con una **Fase 0 de desacople tecnológico**, migrando los sistemas de *handtracking* propietarios de entornos VR (Meta) hacia soluciones de visión por computador independientes (TensorFlow/YOLO/OpenCV).

Aunque el objetivo inicial fue desplegar esta solución VR en un ecosistema multiplataforma AR (Android/PC) con modelos **TensorFlow** y **Unity 2022**, las pruebas de estrés evidenciaron **limitaciones críticas en el hardware móvil**, obligando a un pivote estratégico hacia entornos de escritorio (Windows/Mac) potenciados por modelos **YOLO** y **Unity 6**.

El resultado final es una herramienta profesional validada en entornos reales (Galicia), capaz de operar a **30 o 60 FPS** con alta precisión (usando distintas webcams con distintas capacidades de muestreo), superando las barreras de latencia y carga de GPU que limitan las versiones móviles y tablets, ya que carecen de GPU de alta capacidad como las disponibles en ordenadores portátiles y sobremesa Windows/MAC

Este proyecto está co-financiado por:

2. CRONOGRAMA DETALLADO DE EVOLUCIÓN TÉCNICA

FASE 0: ADAPTACIÓN ESTRATÉGICA AR Y DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA

Objetivo: Migración de paradigmas de Realidad Virtual (VR) a Realidad Aumentada (AR) multiplataforma.

1. Adaptación del Algoritmo de Detección (del ecosistema META a MuseLab Vision):

- **Situación de partida:** El proyecto dependía de las librerías de *handtracking* nativas de Meta (Quest), lo que limitaba el uso exclusivamente a visores VR.
- **Desarrollo I+D:** Se diseñó una nueva capa de abstracción para la entrada de datos. Se sustituyó la telemetría directa de las cámaras de Meta por un sistema de **estimación de poses basado en visión artificial**, usando algoritmos de visión artificial de OpenCV, además de distintos modelos de detección de poses TensorFlow-YOLO, formando la capa de abstracción compuesta llamada MuseLab Vision.
- **Tecnología “MuseLab Vision-lite”:** Implementación inicial de modelos **TensorFlow Lite** y **OpenCV** para procesar flujos de cámara 2D estándar, permitiendo por primera vez la ejecución teórica en dispositivos móviles Android
- **Tecnología “MuseLab Vision”:** Implementación avanzada de modelos más pesados y robustos **YOLO** y **OpenCV** para procesar flujos de cámara 2D permitiendo cálculos de inferencia a más de 30FPS permitiendo una detección más robusta de articulaciones en tiempo real, y por tanto, una experiencia musical más afín a la experiencia conseguida en VR, cuya velocidad se consiguió fijar en 80FPS

2. Reingeniería de UX/UI (De Espacio 3D a Pantallas 2D):

- **Reto:** Las interfaces de VR (espaciales/diegéticas) no son funcionales en pantallas planas.
- **Solución:** Se diseñó una nueva interfaz de usuario (UI) adaptativa (*Responsive UI*).
- **Innovación:** El sistema se optimizó para garantizar la legibilidad no solo en la pantalla del dispositivo (tablet/smartphone/pc-windows/mac), sino también en **salidas de video externas** (Smart TVs/Proyectores) mediante *casting*, asegurando que la experiencia inmersiva del usuario pudiera ser visualizada correctamente por una audiencia externa sin deformaciones de aspecto ni pérdida de escala.

Este proyecto está co-financiado por:

FASE 1: ANÁLISIS DE LIMITACIONES (El "Cuello de Botella" en tablets/smartphones)

Tecnología Base "MuseLab Vision-lite": Unity 2022 + TensorFlow Lite (Mobile)

Tras la implementación de la Fase 0, se detectaron barreras físicas en los dispositivos móviles:

- **Saturación de GPU:** La concurrencia de tres procesos pesados (Renderizado AR + Inferencia TensorFlow + Procesamiento de imagen) colapsaba las GPUs móviles estándar (Adreno/Mali) llegando al límite de cálculo de 30FPS de las cámaras disponibles en estos dispositivos
- **Compromiso de Precisión:** Para mantener los frames, se forzó el uso de modelos "Lightweight" (baja densidad neuronal), lo que resultaba en una detección de gestos limitada a 20-30FPS y errática bajo condiciones de iluminación no controlada.

FASE 2: MIGRACIÓN Y SALTO DE CALIDAD (Entorno Windows/Mac / YOLO)

Tecnología Implementada "MuseLab Vision": Unity 6 + YOLO + OpenCV (Windows/MAC)

Ante los resultados de la Fase 1, se ejecutó un cambio de arquitectura para aprovechar el hardware de escritorio:

1. **Migración a Unity 6:** Adopción del nuevo motor para optimizar la compilación nativa en Windows y Mac, además del uso del sistema Sentic (modelos de IA optimizados para su uso en Unity 6)
2. **Implementación de Modelos YOLO:** Al liberar las restricciones de energía móvil, se integraron modelos **YOLO**. Estos modelos, más "pesados" y complejos, permitieron una detección espacial de manos robusta y estable. Cabe destacar el trabajo de conversión de los modelos YOLO originales, a modelos susceptibles de carga por el sistema Unity 6 – Sentic, además de estudio y validación de distintos modelos YOLO para una ejecución óptima por la aplicación en tiempo real (distintos modelos YOLO más o menos robustos, dependiendo de la cantidad de parámetros que ejecuta la inferencia del modelo)
3. **Control de Hardware (OpenCV):** Se programó el acceso directo al *feed* de la cámara web para forzar la captura a **60 FPS** en cámaras específicas y ajustar otros parámetros relacionados con la captura de frames como el tamaño de imagen capturada, o el tiempo de exposición en tiempo real, reduciendo drásticamente el desenfoque de movimiento (*motion blur*)
4. **Adaptación a distintos sistemas CPU-GPU-WebCam:** gracias a los puntos de investigación anteriores, se trabajó una calibración automática dependiendo del sistema donde se ejecuta la aplicación, de manera que el sistema detecta que CPU y GPU además de capacidades de WebCam tiene el sistema, para establecer los parámetros óptimos de ejecución y llegar a una detección de 60FPS

Este proyecto está co-financiado por:

FASE 3: VALIDACIÓN Y PRUEBAS DE CAMPO (GALICIA)

Actividad: Jornadas de Pruebas del Proyecto "MuseLab Conductor AR/IA"

Metodología: Despliegue en entornos educativos reales y validación con usuarios finales.

Una vez estabilizada la arquitectura en Unity 6 y YOLO (Fase 2), se procedió a la validación empírica de la herramienta mediante una serie de jornadas intensivas en Galicia. El objetivo, tal como se detalla en el dossier de ejecución, fue validar no solo la estabilidad técnica (framerate/latencia), sino la utilidad pedagógica de la herramienta AR en un contexto académico real. Se probaron tanto las herramientas AR basadas en MuseLab Vision-lite (Android) como las basadas en MuseLab Vision (Windows) con cámaras a 30 y 60FPS.

Despliegue Institucional: Las pruebas se realizaron gracias a la colaboración estratégica de tres instituciones de referencia, permitiendo someter al sistema a diferentes niveles de estrés y perfiles de usuario:

- **Conservatorio Superior de Música de A Coruña:** Se validó la visión pedagógica de la herramienta con alumnos de grado superior, contando con la supervisión experta de Fernando Briones y José Sanz, cuyo feedback fue clave para ajustar la sensibilidad de la detección de gestos complejos en la ejecución del sistema libre de interacción con obras sinfónicas.
- **Conservatorio Profesional de Música de Culleredo:** Este centro supuso la prueba de estrés más exigente debido a la participación masiva de alumnos. Gracias a la gestión de su director, Marcos Seoane, y la jefa de estudios, Alís Polo, se pudo comprobar la robustez del sistema ante una rotación constante de usuarios con diferentes características físicas y técnicas de dirección, por lo que se validó el sistema con usuarios de distinta altura y distintas formas de realizar gestos de dirección de orquesta
- **CMUS Santiago (Conservatorio Profesional):** Se realizaron sesiones enfocadas en la usabilidad de la interfaz (UX), recibiendo un feedback inestimable por parte del director del centro José Luis Quintás y otros profesores de la institución sobre la curva de aprendizaje de la nueva interfaz adaptativa diseñada en la Fase 0.

Conclusiones de las pruebas: El despliegue confirmó que la versión de escritorio basada en MuseLab Vision (Windows/Mac) es la mejor opción para el entorno académico por varios motivos: el uso de un portátil facilita el acceso de cualquier alumno a la aplicación, y la adaptación a cámaras de 30 o 60FPS permite un uso normal y avanzado de ésta. La participación masiva en Culleredo demostró que el sistema es estable tras horas de uso continuo, mientras que el feedback de A Coruña y Santiago validó que el sistema en su base es efectivo, y se ofrecieron a colaborar en avances técnico-musicales en el proyecto. Se valoró muy positivamente el uso de esta herramienta en entornos educativos, una vez se implementen más interacciones musicales más allá de la dirección libre de dirección de orquesta en obras sinfónicas específicas.

Este proyecto está co-financiado por:

4. FINANCIACIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL

El éxito de este desarrollo, desde la reingeniería del software hasta su validación en las jornadas de Galicia, ha sido posible gracias al soporte institucional y financiero que sustenta el proyecto.

Este proyecto se ha ejecutado gracias a la colaboración y financiación del IGAPE y la Xunta de Galicia a través del programa de ayudas IA360, cofinanciado por la Unión Europea - NextGenerationEU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

5. CONCLUSIÓN

El año 2025 ha servido para definir el estándar tecnológico del proyecto. Se ha demostrado empíricamente que, para alcanzar la precisión necesaria en la educación musical AR, es imperativo utilizar la potencia de cómputo de los entornos de escritorio. La transición de tecnologías propietarias (Meta) a estándares abiertos de visión (TensorFlowYOLO/OpenCV) que han ayudado a implementar MuseLab Vision garantiza ahora la escalabilidad y viabilidad futura del producto.

6. ESQUEMA RESUMEN

Este proyecto está co-financiado por: